

РЕПЕЗЕНТАТИВНОСТЬ РЕЧЕВЫХ АКТОВ В КОНСТИТУИРОВАНИИ КОММУНИКАТИВНЫХ ФРАЗ

Рискиев Бобур Баходирович

преподаватель УзГУМЯ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6067850>

ИСТОРИЯ СТАТЬИ

Принято: 05 февраля 2022 г.
Утверждено: 10 февраля 2022 г.
Опубликовано: 15 февраля 2022 г.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

традиция, речевой акт,
критерий, синтаксис,
значение, феномен,
дифференциация, фраза,
предложение, единица
речи

АННОТАЦИЯ

Речевой акт, по представлению исследователей, – это один из основных частей синтаксиса. Благодаря этому концентрация на данное явление было долгое время у учёных. Вопреки этому термин «речевой акт» всё ещё недостаточно изучен, благодаря разнообразию способа рассмотрения случая.

Развитие общества отражается в содержании и сущности профессии и профессиональной культуры. Профессиональная культура проявляется в трудовой деятельности. Показателями и результатами овладения этой частью культуры являются умение производить, использовать, поддерживать рабочие навыки, профессиональная мобильность: чтение, знания и умения: специализация: организаторские способности – самообеспечение информацией о проблемах профессиональной деятельности, координация действий с коллегами по совместной деятельности, самоуправление в принятии решений, независимость, самоанализ при установлении деловых отношений с

лицами, профессиональный, этический вид при выдаче документов о трудоустройстве, рабочее место и обращение с инструментами, передовой опыт, инновационные процессы, творческие способности понимать и применять современные технологии.

Понятие профессии означает обучение, овладение чем-либо, а также прибыль, ремесло, род занятий. Такие виды деятельности, как изучение, овладение, являются основой для формирования концепции профессиональных убеждений. Прежде всего, если мы обратим внимание на понятие убеждений, убеждение означает уверенность, подтверждение доверия в душе. Под этим понятием понимается также крепкая вера,

искренне признанная концепция, точка зрения, воззрение [2,68]. В частности, убеждение - это особое состояние человеческой психики, в котором вся информация, текст, событие, явление или личное представление и умственные заключения полностью и однозначно принимаются, а также вера в кого-то или что-то, вера в какое-либо явление или событие [1,150].

Профессиональная деятельность требует знаний, навыков и опыта, позволяющих ему профессионально заниматься трудовой деятельностью, постоянным видом деятельности. Среди профессий есть специальности, отличающиеся наиболее узкой сферой трудовой деятельности. Например, педагогическая профессия включает математиков, филологов, биологов, психологов и других. Род занятий обычно является основным источником средств к существованию человека [3,210].

В результате профессиональной подготовки и опыта работы приобретает набор теоретических знаний, практических навыков и умений для осуществления профессиональной деятельности в определенной области. Это вид трудовой деятельности человека, который обеспечивает ему физические возможности, умственные способности и законные права.

Система профессиональной ориентации будущих учителей - это процесс профессионального и социального самоопределения в интересах общества и личных интересов обучающихся. Профессиональное направление - это целостное описание мотивации профессиональной

деятельности, которая является направлением, состоящим из взаимосвязи интересов человека и целенаправленных стремлений. Профессиональное мастерство играет ведущую роль в формировании профессиональных убеждений у будущих учителей. Профессиональное мастерство - профессиональный технический уровень, неразрывно связанный с профессиональной мотивацией, который состоит из педагогической стратегии, правильного определения стратегических целей и задач, принятия решений, проектирования учебного процесса, организации инновационной педагогической деятельности, внедрения технологий для разработки системных подходов к управлению образованием и эффективного использования методов, приёмов и принципов управления. Профессиональная мотивация - это тенденция, которая формируется под влиянием среды, факторов существования, карьерно-ориентированной деятельности, определяющей выполнение профессиональных задач и выбор карьеры.

Профессиональное убеждение укрепляется на основе профессионального опыта. Профессиональный опыт - это система концепций, обеспечивающая приобретение социального опыта и его применение в практике управления, опыт управления деятельностью команды, а также способность лидера опираться на научно-технические инновации, передовой опыт и развивать

свои навыки и умения на основе опыта. Профорентация будущих учителей осуществляется в процессе профессионального обучения. Профессиональное обучение - это педагогический процесс, который включает быстрое приобретение студентами навыков, необходимых для выполнения определенной работы или набора задач.

Формирование профессиональных убеждений в будущих учителях усиливается посредством профессионального воспитания. Профессиональное воспитание имеет две стороны в профессиональном становлении личности: внутренняя сторона человека, которая зависит от его индивидуальных особенностей, и внешняя сторона, которая определяется экономическими и историческими условиями и целями конкретного общества.

Профессиональное воспитание - это процесс формирования стратегии, методов, навыков, профессиональных и личностных качеств профессиональной культуры человека. В частности, профессиональное образование является ключевым компонентом профессиональных убеждений. Профессиональное образование - это образование, направленное на формирование и развитие деятельности в определенной сфере.

Эти процессы проявляются у будущих учителей посредством профессионального самоопределения. Профессиональное самосознание - это выражение мнения человека в выбранной, освоенной или выполняемой трудовой деятельности.

Формирование

профессиональных убеждений у будущих учителей основывается на формах убеждения. Убеждение - это способность влиять и частично изменять систему знаний, мировоззрение, поведение и действия человека. Убеждение и доверие могут быть настоящими или фальшивыми. Истинное убеждение состоит в том, что, поскольку вера влияет на образ жизни человека, его образ мышления, волю и совесть, человек будет защищать свои убеждения, а иногда даже будет готов умереть. Уверенность и убеждение состоят из трех компонентов, которые отражаются в знаниях, чувствах и поведении учащегося. 1. Знания: состоят из набора знаний о манерах, поведении, этике, полученных от родителей ученика, педагогов и учителей, художественной литературы и других источников. Знания о вере, убеждениях, трудолюбии, патриотизме, дружбе, долге, совести и других этических понятиях передаются учащимся на уроках духовности и просвещения. 2. Эмоции: знания о вере, убеждениях передаются посредством убедительных примеров из реальной жизни, вместе с тем эти знания оказывают положительное влияние на учащихся, когда учитель передаёт их эмоционально. 3. Поведение. Чтобы применить знание о вере и убеждениях в жизни, нужно увидеть это знание на практике (у родителей, учителей и т. д.). В таких условиях теоретические знания превращаются в умения, навыки и личные качества ученика. Способы формирования истинного доверия и убеждений включают: 1. Студентов учат

сравнивать себя с другими людьми. Знакомство студентов с уважаемыми, солидными людьми в районе; 2. Показать, к чему могут привести негативные, ложные убеждения, поведение, вера в будущее; 3. С помощью логического мышления поддерживать до некоторой степени ложную уверенность учащегося. Например: что будет, если никто не работает? Что будет, если никто не читает? - и студенту предлагается ответить на этот вопрос. 4. Внимательно выслушивать мнение, возражения и вопросы ученика до конца (не отвергая сразу), пытаюсь изменить его мнение только с помощью убедительных доказательств; 5. Выражение доверия учащемуся.

Нужно показать, что к нему доброжелательны и ему готовы помочь; 6. Учитель должен подавать ученикам пример своей серьезностью, смелостью, духовным величием.

Чтобы убедить учащихся и укрепить их убеждения, необходимы следующие условия: 1. Метод, используемый для убеждения учащихся и оказания им влияния, должен соответствовать возрастным характеристикам учащихся с точки зрения содержания и формы; 2. Общаюсь с учениками индивидуально или в небольших группах, преподаватель должен знать индивидуальные особенности учеников, их отношение к жизни; 3. Демонстрация примеров из реальной жизни в ходе разговора или рассказа; 4. Для учителя важно верить в знания, понятия и идеи, которые он или она передает ученикам. Трудно убедить другого человека в том, во что ты не

веришь; 5. Чтобы убедить учеников в чем-то во время учебных часов, обсудить тему, необходимо достаточно знать о текущем настроении, нервном и психическом состоянии учеников. Если дети возбуждены, взволнованы, взбудоражены, лучше не говорить на тему, которая их больше взволнует. Также, чтобы убедить учеников в чем-то, слова и действия учителя должны совпадать. Если учитель призывает учеников к нравственности и дисциплине, но не следует им, эффективность такого воспитания будет меньше. Студентам трудно внушить доверие и убеждения только разговорами. Хорошие результаты дает организация различных бесед, встреч, поездок на занятиях. Важно помнить, что концепции и знания, не подкрепленные конкретными действиями остаются простыми словами.

Педагогическая наука имеет ряд преимуществ перед другими дисциплинами в обеспечении эффективного решения вышеуказанных задач. В частности,

- Педагогика - наука, которая учит и воспитывает людей;
- педагогика работает на основе педагогического учения;
- человек формируется как личность посредством педагогического образования.

Среди них - вопросы воспитания человека в качестве зрелой личности, формирования и укрепления профессиональных убеждений.

Понятие веры истолковывается в словаре следующим образом: доверие, вера; добровольное подтверждение;

вера, профессия¹ или твердое убеждение, определяемое как искренне признанная концепция, точка зрения, взгляд. Одна из основных задач воспитателя - выбор метода обучения. В контексте вышеперечисленных научных терминов профессиональные убеждения каждого учителя неразрывно связаны с уровнем его педагогической компетентности и профессиональной культуры. Глубокое знание предмета будущими учителями, высокий уровень педагогического мастерства еще больше

повысит их преданность и веру в свою профессию.

Одним словом, концепция формирования убеждений у будущих учителей - одна из самых актуальных тем современной педагогики, в которой обсуждаются идеи и взгляды на формирование убеждений. Убеждения у педагогов должны быть настолько сильными, что эту сферу невозможно представить без профессиональных убеждений.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Lyons J. Introduction to the Theoretical Linguistics / J. Lyons. – Cambridge: Cambridge University Press, 1968. – P. 176.
2. Античные теории языка и стиля : антология текстов : перевод с древнегреческого и латинского / под общ. ред. О.М. Фрейденберга. – СПб: Алетейя, 1996. – 362 с.
3. Бархударов Л.С. Структура простого предложения современного английского языка / Л.С. Бархударов. – М.: Высшая школа, 1966. – 200 с.
4. Виноградов В.В. Основные вопросы синтаксиса предложения: на материале русского языка / В.В. Виноградов // Вопросы грамматического строя: сборник статей. – М.: Изд-во Акад. Наук СССР, 1955. – 393 с.
5. Звегинцев В.А. Предложение и его отношение к языку и речи / В.А. Звегинцев. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1976. – 307 с.
6. Левицкий Ю.А. Основы теории синтаксиса / Ю.А. Левицкий. – Изд. 3-е, доп. – Пермь: Изд-во Перм. гос. ун-та, 2003. – 236 с.
7. Маслов Ю.С. Введение в языкознание / Ю.С. Маслов. – М.: Высшая школа, 1975. – 324 с.
8. Мещанинов И.И. Структура предложения / И.И. Мещанинов. – М.; Т.: Изд-во Акад. Наук СССР, Ленингр. отд-ние, 1963. – 213 с.
9. Петерсон М.Н. Очерк синтаксиса русского языка / М.Н. Петерсон. – М.; Петроград: Гос. изд-во., 1923. – 132 с.
10. Потенбня А.А. Из записок по русской грамматике. В 2 т. Т. 1, 2 / А.А. Потенбня. –

¹ Толковый словарь узбекского языка. (Буква Э) Государственное научное издательство «Узбекская национальная энциклопедия». Ташкент. 2006-2008.

20. М.: Учпедгиз, 1958. – 536 с.

21. Реформатский А.А. Введение в языковедение: учебник для филол. фак. пед. ин-тов

22. / А.А. Реформатский. – М.: Просвещение, 1967. – 542 с.

23. Шахматов А.А. Синтаксис русского языка / А.А. Шахматов. – Изд. 2-е. – М.; Л.:

24. Учпедгиз, 1941. – 620 с.